

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Samenwerking in het accountantsberoep

Bruyne, A. L. de — Als onderdeel van een speciaal nummer van dit tijdschrift over samenwerking in de vrije beroepen, belicht de auteur de sedert jaren bestaande samenwerking in de accountantswereld. Hij gaat daarbij uit van de regelen welke het Nederlandse accountantsberoep zichzelf heeft gesteld blijkens de reglementen van het N.I.V.A. en het daarop gebaseerde wetsontwerp. De burgerlijke maatschap is voor de economisch zelfstandige beroepsuitoefening de enige toegestane samenwerkingsvorm. De voordelen en mogelijkheden hiervan worden vrij uitvoerig besproken, evenals het probleem der aansprakelijkheid.

A II - 4 *Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, mei 1960*
E 635.451 : E 741.23

Ethics for the Accountant in Practice

Robson, Th. — Het Engelse Instituut van Accountants heeft geen volledige formele geschreven code van beroepsethiek, omdat men van mening is dat persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef en een nauw geweten onmisbaar zijn voor alle beroepsbeoefenaren en meer betekenis hebben dan geschreven regels. In dit artikel wordt een groot aantal onderwerpen behandeld welke in het kader van de ethiek van het accountantsberoep van betekenis zijn; daarbij wordt uitgegaan van een drietal grondbeginselen: In de eerste plaats wordt de eis van eerlijkheid, integriteit en gezond verstand naar voren gebracht. Het tweede beginsel luidt: „wat gij niet wilt dat U geschiedt” enz. Het derde grondprincipe is dat de accountant alles moet doen wat in zijn macht ligt om de achting en het respect van het publiek voor zijn beroep op peil te houden.

A II - 4 *The Accountant (Engeland), 23 april 1960*
E 635.451 : E 741.23

III. LEER VAN DE INRICHTING

Automation et intégration du travail administratif

Mas, Antoine — Het essentiële verschil tussen de „Automated Data Processing” (A.D.P.) en de administratie m.b.v. conventionele kantoormachines is hierin gelegen, dat in het laatste geval de mens de resultaten met de norm vergelijkt, terwijl bij de A.D.P. de machine zelf controleert en zo nodig corrigeert.

De computer maakt het mogelijk om te geraken tot een ononderbroken verwerking van gegevens van begin- tot eindstadium (Integrated Data Processing). Voor de interne organisatie betekent dit het doorbreken van de beginselen der taakverdeling en der functie-specialisatie.

Wanneer meerdere machines bij de I.D.P. zijn betrokken dan is het vereist dat alle dezelfde vorm van informatie kunnen lezen. De informatie kan in verschillende vormen worden gegeven; de meest gebruikte zijn de geperforeerde strook, de ponskaart en de magnetische band.

De voor de administratieve automatisering gebruikte machines moeten snel gegevens

kunnen opnemen en verwerken aangezien het aantal administratiegegevens soms zeer groot is. Wanneer de machine alle vier de fundamentele administratieve handelingen - schrijven, rekenen, rubriceren en vergelijken - zelf verricht dan spreekt de auteur van een „ensemble électronique”. De schrijver behandelt vrij gedetailleerd de wijze, waarop de computer wordt geïnstrueerd de verschillende rekenstelsels en soorten van geheugens, die in gebruik zijn, de built-in controls en de vorm, waarin de resultaten worden uitgeworpen.

A III - 3

Annales de Sciences Économiques Appliquées, mei 1960

E 738.4

IV. LEER VAN DE CONTRÔLE

Embezzlement by Electronics

Allan, J. — Uit een recent artikel in de „Financial Times” blijkt dat een elektronische rekenmachine werd gebruikt - of juist misbruikt - voor een fraude op grote schaal. De schrijver gaat in op de vraag, welke mogelijkheden voor knoeierij de modernste vormen van mechanische en elektronische administratie in feite bieden en vraagt zich af in hoeverre de accountant voor aldus opgezette fraudes verantwoordelijk gesteld kan worden. Vervolgens gaat hij na, welke speciale waarborgen en controlemogelijkheden in een dergelijk systeem kunnen en moeten worden ingebouwd. De conclusie is enigszins geruststellend, o.m. in zoverre dat magnetisch band en magnetische platen alleen met behulp van de computer kunnen worden beschreven, terwijl bepaalde controlemaatregelen die waarborgen scheppen tegen knoeierij bij het programmeren meestal ook voor andere doeleinden noodzakelijk zijn.

A IV - 1

The Accountants' Magazine (Schotland), april 1960

E 635.451 : E 741.23

Het verschoningsrecht

Goudekot, Prof. A. — Dit artikel behelst een antwoord op een beschouwing van Prof. van Essen over het beroepsgeheim van de accountant; ingegaan wordt op de vraag in hoeverre ook aan de interne accountant het verschoningsrecht toekomt.

De auteur meent dat dit wel zo is en geeft een uitvoerige motivering van dit standpunt.

A IV - 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde, april 1960

E 635.451 : E 741.23

An Operational Concept of Independence

Sharaf, H. A., en R. K. Mautz. — Dit artikel handelt over de onafhankelijkheid van de openbare accountant en geeft een analyse van de factoren welke deze bepalen. De schrijvers stellen voor, de onafhankelijkheid te toetsen aan de wijze waarop de werkprogramma's tot stand komen, de onafhankelijkheid bij het onderzoek zelf en die bij het rapporteren. Zij geven criteria aan welke de accountant in staat moeten stellen, zelf na te gaan in hoeverre hij tegenover elke cliënt onafhankelijk staat.

A IV - 2

The Journal of Accountancy (Verenigde Staten), april 1960

E 635.451 : E 741.23

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Enige modern-wetenschappelijke aspecten van de economie als wetenschap der menselijke gedragingen (geesteswetenschap)

Ravestijn, H. van — Schrijver wil het zeer grote belang van de niet, of eerst ex post, te kwantificeren menselijke gedragingen en hun betekenis voor de economie als werkelijke wetenschap aantonen. Daartoe gaat hij in op psychologische en massapsychologische verschijnselen en hun onvoorspelbaarheid, om vervolgens het „tijd”-vraagstuk aan te vatten, mede in verband met het optreden van versnellingen in bepaalde soorten van tijd en de gevolgen daarvan voor de economie. Voorts wijst hij nog op het feit, dat in de laatste decennia in de wiskunde en in de wijsbegeerte van de wiskunde de vroegere zekerheden en exactheden aan het verdwijnen zijn; de wiskunde wordt steeds meer gezien als een functie van de levende mens. Voor de econoom van deze tijd is het essentieel, zich niet

te isoleren van de ontwikkeling in andere wetenschappelijke gebieden; hij moet niet vluchten in de rationaliteit, maar een open oog hebben voor het fascinerende geheel, dat de levende mens en de levende werkelijkheid vormen.

B a II - 1
E 01

De Naamlooze Vennootschap, april 1960

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Beleids spelen

Panne, Drs C. van de, en Drs E. Kaptein — De laatste tijd treedt een nieuwe tak van de operationele research sterk naar voren, nl. die van de „beleids spelen”. Na een korte schets van de ontwikkeling hiervan in verschillende landen behandelen de schrijvers de beginselen waarop de beleids spelen berusten; het gaat daarbij om gefingeerde modellen van bedrijven, die het effect beschrijven van veranderingen van beslissingsvariabelen op een aantal belangrijke niet-beheerste variabelen. De deelnemers kennen het model niet, doch moeten voor een bedrijf van periode tot periode een aantal beslissingen nemen op basis van de te hunner beschikking staande informatie; aldus kunnen zij de gevolgen van de beslissingen voor andere variabelen geleidelijk leren kennen; zij leren hoe men de relaties tussen de variabelen moet aftasten om na enige tijd in staat te zijn, adequate beslissingen te nemen. De auteurs geven vervolgens een behandeling van enige bestaande beleids spelen en noemen nog enkele andere. Voorts wordt ingegaan op het gebruik van beleids spelen voor diverse doeleinden. De voordelen ervan als trainingsmiddel voor leidende functies in de bedrijfshuishouding liggen o.m. in het feit dat de spelen ertoe noodzaken beslissingen te nemen op basis van zeer weinige gegevens, zoals in de werkelijkheid dikwijls voorkomt; voorts leren zij ook te letten op de effecten der beslissingen op langere termijn; er wordt in teamverband gewerkt, hetgeen eveneens leerzaam is. Het accent ligt op het kwantitatieve aspect van de problemen; kennis en bekwaamheid aangaande andere zijden van beslissingen zal men zich op andere wijze eigen dienen te maken. De schrijvers gaan in het kort in op de vraag, in hoeverre de beleids spelen realistisch dienen te zijn.

Tenslotte wordt nog gewezen op diverse mogelijkheden van toepassing der beleids spelen op ander terrein, o.m. op dat der nationale economie en voor de bestudering van de arbeidsverdeling binnen teams.

B a III - 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, april 1960

E 641.212.4 : E 641.212.131

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Costing for the Retail Trades

M o s t, K. S. — In de detailhandel gaat men reeds sedert haar ontstaan uit van een aantal traditionele wijzen van administreren; dit zijn in feite vervangingsmiddelen voor de kostprijscalculatie, welke echter als zodanig onbevredigend en gevaarlijk zijn. Men berekent alles als percentages van het netto-verkoopbedrag en bepaalt de verkoopprijzen aan de hand van de bruto-marge inplaats van op basis van de kostprijs van het verkochte artikel. Vooral in de Verenigde Staten is men zich tegenwoordig algemeen bewust van de defecten van dit systeem en wordt de zaak dan ook anders aangepakt. Hierbij levert vooral de inventarisatie praktische moeilijkheden op, welke echter kunnen en moeten worden opgelost, o.m. in het belang van een juist assortimentsbeleid. De schrijver zet uiteen op welke wijze de zelfbedieningswinkels in de Verenigde Staten de kostprijsproblemen benaderen; uitgangspunt daarbij vormt o.m. een analyse van de omloopsnelheden van de voorraden der diverse artikelgroepen. Hij beveelt voorts aan, een systeem van variabele budgettering in te voeren waarbij wordt uitgegaan van de totale kosten van elke ingekochte partij goederen en niet van die van gehele afdelingen. Aldus kunnen maatstaven voor de kostenverbijzondering worden opgebouwd.

B a IV - 1

The Accountant (Engeland), 16 april 1960

E 635.342.222 : E 136.3

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Enkele aspecten van het Amerikaanse aandeel

Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. — Deze publikatie geeft o.m. de resultaten van een analyse van het Amerikaanse aandelenpakket over 1958, waarbij mede aandacht wordt gewijd aan de nominale waarden der aandelen en aan de verschillende verhoudingen op de beide grote New Yorkse beurzen.

Uit het gegeven overzicht blijkt in de eerste plaats de voortdurende vermindering van de betekenis van het aandeel zonder nominale waarde in het Amerikaanse aandelenpakket sedert 1930. Voorts blijkt een verdere vooruitgang van de relatieve positie van de lage nominale waarden; het accent ligt op de American Stock Exchange vooral op de zeer lage nominale waarden, op de New York Stock Exchange zijn de nominale waarden boven \$ 1,— tot en met \$ 10,— van grote betekenis.

Het wordt verheugend geacht dat men op de Amerikaanse beurzen en in het bedrijfsleven weer en in toenemende mate begrip heeft gekregen voor de betekenis van het nominale aandelenvermogen en zodoende weer meer is gekomen tot de binding van het aandeel aan een nominale waarde.

B a V - 3b
E 325.23

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, mei 1960

De opbrengst van het kapitaal als beoordelingsmaatstaf in de onderneming

Vermeulen, H. — De schrijver wijst in dit artikel op de toenemende belangstelling in de buitenlandse literatuur voor de rentabiliteit als criterium ter bepaling en beoordeling van het bedrijfsbeleid. Enkele belangrijke problemen rond de rentabiliteitscalculatie in de bedrijfs-huishouding worden aan de hand van een deel der recente literatuur in het kort behandeld. De schrijver concludeert dat de discussie over het gebruik van de rentabiliteitsmaatstaf in de onderneming ook voor het Nederlandse bedrijfsleven van zeer grote betekenis kan zijn.

B a V - 7
E 253

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, april 1960

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Myths about Convenience Food Costs

Crist, Bainbridge — In dit artikel wordt de vraag behandeld of artikelen welke zijn voorbereid teneinde de huisvrouw werk te besparen, relatief duur zijn of niet, en of de introductie van dergelijke artikelen invloed heeft op het inkomen van de oerproducent. Aan de hand van cijfers uit Amerikaanse statistieken wordt o.m. de invloed nagegaan welke het vervangen van b.v. verse sinaasappelen door bevroren geconcentreerd sinaasappelsap heeft op het gezinsbudget. Daarbij moet o.a. ook de besparing op transportkosten worden meegerekend.

De conclusie luidt, dat sommige voorbereide producten meer, andere minder kosten dan het onbewerkte equivalent, terwijl er soms ook weinig of geen verschil is; het is in elk geval onjuist, in het algemeen te stellen dat „convenience goods” duurder zijn. Het „onzichtbare dienstmeisje” dat de arbeid van de huisvrouw voor een deel overneemt, is veelal relatief goedkoop en efficiënt. Op de inkomens van boeren en tuinders heeft de voorbereiding volgens schrijver geen ongunstige invloed.

B a VI - 1
E 635.232

Journal of Marketing, april 1960

Enkele opmerkingen over integratie in verband met organisatie en leiding

Mey, Prof. Dr J. L. — Dit artikel handelt over de uitbreiding die het begrip integratie in de leer van de organisatie en leiding in de laatste jaren heeft ondergaan en nog ondergaat. Vooral Prof. Bezemer geeft een bijzonder ruime omschrijving van dit begrip, zowel in zijn inaugurele rede als in een latere voordracht. Het woord integratie wordt ook in het spraakgebruik langzamerhand voor vele uiteenlopende zaken gebezigd. Daardoor wordt het wetenschappelijk hoe langer hoe minder bruikbaar, tenzij men zich welbewust van het spraakgebruik distancieert en in de organisatieleer aan het begrip integratie een meer specifieke inhoud blijft geven in de zin zoals destijds door Limperg gedefinieerd, zodat het kan worden geplaatst tegenover de differentiatie. De wiskunde heeft eveneens behoefte aan zulk een verengd integratiebegrip. Achter het pogen tot verwijding van het integratiebegrip bij Bezemer en anderen ziet de auteur de wens, te komen tot een wetenschap of leer van het doelmatig handelen, waarin dan verschillende wetenschappen zouden moeten worden geïntegreerd, terwijl bovendien door deze integratie ook een integratie van wetenschap en praktijk, van het bedrijfsleven, zou tot stand kunnen komen. Deze gedachten en verlangens berusten echter volgens de schrijver op een aantal misvattingen, welke worden besproken.

B a VI - 2
E 612.3

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, april 1960

Self-Service in Retailing

Regan, W. J. — De schrijver onderzoekt, waarom de consumenten zo positief reageren op het zelfbedieningssysteem. Hij ziet dit stelsel als een belangrijke versterking van de positie van de consument in die zin, dat het hem een zelfstandige en weloverwogen keuze-activiteit mogelijk maakt. De vrees voor verkoop „onder druk” en voor het opdringen van bepaalde merken door de verkoper is verdwenen; het winkelen kan vlotter, praktischer en vrijer plaatsvinden, terwijl er meer ruimte is voor impulsieve reacties.

Deze beschouwingen worden geplaatst tegen de achtergrond van een analyse van „klassieke” verkoopsystemen in de detailhandel, waarbij een voortdurende verzwakking van de positie van de consument wordt geconstateerd; meer en meer verschoof het initiatief en de inspanning naar de verkoper, terwijl de koper steeds passiever werd. De „consumentenbeweging” - onder meer in de vorm van coöperatie, adviesinstanties e.d. - trachtte een tegenwicht te geven, doch met gering succes. In deze situatie is het niet verwonderlijk dat de zelfbediening overal waar de artikelen zich ertoe lenen, met enthousiasme is ontvangen.

B a VI - 9

E 635.342.222

Journal of Marketing, april 1960

De distributie op een tweesprong

Luyckx, Dr A. W. — Het aantal consumptiegoederen dat ter markt wordt gebracht is in de laatste 10 jaar enorm toegenomen; hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen, welke door de auteur in het kort worden besproken en geïllustreerd met enkele voorbeelden. Vervolgens wijst hij op de invloed van het bovengenoemde verschijnsel op de ontwikkeling van het distributie-apparaat, welke zich o.m. uit in het steeds moeilijker wordende probleem van de assortimentskeuze. Dit probleem kan door de handelaar niet meer met intuïtie alleen worden opgelost; bovendien wordt de ondernemer in zijn assortimentskeuze veelal sterk aan banden gelegd door het modeverschijnsel en door de neiging tot integratie van vele fabrikanten.

Een en ander betekent in een aantal gevallen een kostenverhoging in de distributie, waarbij ook die consumenten welke geen belang hebben bij de grotere keuzemogelijkheid, gedwongen worden ervoor mee te betalen.

Ondernemende figuren uit distributiekeringen zijn naar aanleiding van deze onbevredigende situatie gaan zoeken naar middelen om de distributiekosten te verlagen. Deze gaan alle in de richting van massale distributie; het discount house, de postorderverkoop en de kleine warenhuizen worden in dit verband genoemd. Deze ontwikkelingen gaan alle in de richting van assortimenten welke breed zijn in omvang maar beperkt in diepte. De auteur wijst erop dat met dergelijke systemen slechts een gedeelte van de distributie kan worden verzorgd. Daarnaast blijft behoefte bestaan aan distributiebedrijven met een meer gespecialiseerd assortiment; mogelijk neemt deze behoefte zelfs toe.

Beide systemen voldoen aan verschillende behoeften en hebben een verschillende kostenstructuur; zij hebben een ander bedrijfsbeleid, een andere vestigingsplaats, winkelrichting en in- en verkooptechniek nodig. De detaillist zal zich moeten realiseren welke kant hij op wil: die van de „massa”- of die van de „service”-distributie; elk compromis betekent een halfslachtige bedrijfspolitiek welke op den duur de resultaten niet ten goede kan komen.

B a VI - 9

E 635.342

Economisch-Statistische Berichten, 27 april 1960

Reclame en economische wetenschap

Vogelaar, Dr G. A. M. — De reclamewereld en het bedrijfsleven vragen sinds jaren - en volgens de auteur met recht - aan de hogescholen en universiteiten, hun poorten voor de studie van de reclame te openen. Aan de hand van door de betrokken hoogleraren verstrekte gegevens wordt nagegaan, in hoeverre aan dit verzoek is voldaan. De conclusie is, dat de reclame nog geen adequate plaats in het Hoger Onderwijs in de economische wetenschappen heeft veroverd en dat er - in het artikel uitgewerkte - argumenten zijn om de aan dit onderwerp te geven aandacht aanzienlijk uit te breiden. De schrijver gaat vervolgens na, in welke richting die uitbreiding gezocht zou moeten worden. Hij meent dat een afzonderlijke universitaire bestudering van het reclamevak in technische zin voorlopig weinig nut zou hebben; zinvol wordt een universitaire studie pas, waar in de reclame een brede economisch-commerciële visie nodig is. Doch in die zin dient het dan ook verplichte studiestof te zijn voor elke student in de economie, die de bedrijfshuishoudkundige richting heeft gekozen. De schrijver schetst globaal hoe hij zich zulk een studie voorstelt.

B a VI - 11

E 641.253

Economisch-Statistische Berichten, 4 mei 1960

Orderanalyse en commerciële produktiviteit

V e g t e r, W. — Orderanalyse wordt verdedigd als een geschikt uitgangspunt voor verscheidene maatregelen ter verbetering van de commerciële produktiviteit. Het blijkt echter evenzeer dat, via de aangerode problemen (samenstelling van de afnemerskring en assortimentspolitiek) de te nemen maatregelen kunnen uitmonden in een bredere aanpak, namelijk controle en beheersing van de rentabiliteit.

De auteur gaat o.m. uit van een Belgisch rapport over het probleem van de kleine order in de groothandel in schoenen. Evenals bij andere onderzoeken in deze richting bleek, dat een groot deel van de orders „beneden de rentabiliteitsgrens” ligt en dat de omzet voor het grootste deel wordt gerealiseerd in een relatief klein aantal, uiteraard grote, orders. Wil men dit vraagstuk aanpakken dan is er enerzijds het probleem van de afnemers die zelden of nooit orders boven de rendabiliteitsgrens plaatsen, anderzijds dat van de artikelen in het assortiment waarvan de marge de kosten niet dekt. Beide kwesties liggen geheel in het vlak van het commerciële beleid.

B a VI - 21
E 641.252

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, mei 1960

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Nieuwe vormen van prestatiebeloning in het licht van de ontwikkeling van het loonbeleid

S p r a n g e r s, D r s K. J. — Dit artikel bevat een beschouwing over prestatiebeloning in het algemeen en productiviteitstoerekeningsystemen in het bijzonder. De schrijver vraagt zich af, of de in gebruik zijnde beloningssystemen voor de arbeiders wel een voldoende stimulans bevatten om mee te denken en te organiseren en geeft enkele voorbeelden om deze twijfel te rechtvaardigen. Vervolgens wordt uiteengezet hoe de „p.t.-systemen”, zoals die van Scanlon en Rucker, zijn opgezet. Een groot onderling vertrouwen tussen werkgever en werknemers is voorwaarde en kernpunt van deze stelsels: de directie moet bereid zijn opbouwende kritiek van de zijde der werknemers te aanvaarden.

De schrijver gaat nog in op de vraag, of een p.t.-systeem gebruikt kan worden naast een tariefstelsel; hij acht dit een verbastering en hoogstens denkbaar als overgangsmaatregel. Een verdere vraag is of men p.t.-systemen kan toepassen voor een gedeelte van een bedrijf; ook daarmee doet men aan het grondidee geweld aan, omdat geen mentaliteit wordt gekweekt waarbij iedereen het *totale* bedrijfsbelang in het oog houdt.

Tenslotte wordt in het kort de toepassing in en buiten Nederland besproken; de schrijver is van mening dat deze systemen in ons land meer aandacht verdienen dan er tot dusverre aan is gegeven.

B a VII - 3
E 641.215

Economie, april 1960

Management games volgens de methode Agersnap en Johnsen

P e e t e r s, C. M. A. — Na een korte inleiding over karakter en doel der „beslissings-spelen” gaat de auteur nader in op een door twee Deense professoren uitgedacht spel, dat bijzondere belangstelling wekte op het zesde internationale congres van The Institute of Management Sciences dat in september 1959 te Parijs werd gehouden.

Bij de besproken methode kan ook zonder elektronische rekenmachines afgelezen worden welke de resultaten zijn van de door de deelnemers genomen beslissingen. Het spel is minder ingewikkeld dan de Amerikaanse en desondanks boeiend. Een en ander werd grotendeels bereikt door het ontwerpen van een nomogram, een gecompliceerd samenstel van lijngrafiek dat alleen aan de spelleider bekend is. Uitgegaan wordt van een bepaalde marktsituatie welke is gebaseerd op algemeen erkende economische normen; ook ten aanzien van de kostenverhoudingen e.d. wordt van bepaalde aannamen uitgegaan.

De auteur beschrijft het spel en bespreekt de voordelen welke het biedt en de ervaringen die ermee zijn opgedaan in Denemarken. Deze zijn zeer gunstig. Ook in Nederland is thans gelegenheid dit trainingsspel te beoefenen.

B a VII - 7
E 641.212.4 : E 641.212.131

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, april 1960